

O PAINEL EM CONCRETO DO EDIFÍCIO SEDE DA PETROBRÁS

PIMENTEL, BRIAN

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

brianpimentelarquiteto@gmail.com

RESUMO. A arquitetura moderna curitibana consolidou-se entre as décadas de 1960 e 1980 com as contribuições do chamado “Grupo do Paraná”, termo que se refere ao conjunto de arquitetos que se destacaram por premiações em concursos nacionais e internacionais. Influenciados pelo brutalismo paulista, esses profissionais projetaram diversas edificações com o uso do concreto aparente, desenvolvendo essa linguagem até a incorporação de painéis artísticos em concreto nas fachadas.

O projeto de maior repercussão do grupo de arquitetos foi o Edifício Sede da Petrobras (EDISE), edifício de escritórios localizado no Rio de Janeiro, projetado originalmente por Abrão Assad, José Sanchotene e Roberto Gandolfi. Além do jogo formal de sua volumetria, o edifício apresenta superfícies externas e internas estampadas por painéis escultóricos em baixo-relevo, concebidos pelo arquiteto e escultor Abrão Assad. O tratamento escultórico explora motivos geométricos que remetem à arte concreta, aplicados modularmente e conferindo aos planos uma característica textural.

A difusão do uso de painéis na obra aponta para uma desmaterialização dos limites volumétricos e evidencia o reconhecimento das superfícies de concreto aparente como possíveis suportes para tratamentos artísticos. Essa experimentação das superfícies pode ser interpretada como uma síntese dos aspectos pictóricos presentes na arquitetura moderna brasileira, marcada pelo emprego de cobogós, brises e azulejos, com a homogeneidade das empenas em concreto aparente típicas do brutalismo paulista.

Palavras-chave: Concreto (1), Modernidade (2), Curitiba (3)

1. INTRODUÇÃO

O papel das superfícies na arquitetura moderna brasileira já foi destacado pelo crítico Mário Pedrosa. Nos princípios da arquitetura moderna brasileira, o crítico enfatizou o aspecto pictórico no uso de elementos de fachada, como brises-soleil e cobogós. Segundo ele, "Os irmãos Roberto, de início, depois Lúcio Costa, Niemeyer em seus princípios, Reidy, Rino Levi e Bolonha elevaram essas invenções a uma verdadeira arte gráfica, bidimensional".¹

Para Pedrosa, o uso de elementos como paredes fenestradas, tramas, claustros, cobogós e painéis montados sobre chassis criou uma tendência distintiva na arquitetura brasileira, evidenciada pela atenção às pesquisas plásticas no plano das superfícies. Esse trabalho pictórico ocorreu paralelamente à aplicação de azulejos, mosaicos e esculturas, resultantes da colaboração entre artistas e arquitetos sob o ideal da síntese das artes. Em 1958, Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi projetaram a Residência Rubens de Mendonça, dando continuidade às experiências envolvendo as superfícies no âmbito da arquitetura paulista. A obra apresenta características que se tornaram recorrentes na produção de Artigas, como o uso de empenas voltadas para a rua e a resolução do programa sob uma única cobertura. Um dos destaques da composição é o painel concretista composto por um conjunto de desenhos triangulares azuis e brancos aplicados nas fachadas, concebidos por Artigas e o artista Mário Gruber. Em contraposição à aplicação de murais em planos específicos, o painel tem continuidade em todas as superfícies externas da caixa suspensa do pavimento superior.

Figura 1. Carlos Cascaldi e Vilanova Artigas, Residência Rubens Mendonça, São Paulo, 1958. © José Moscardi, arquivo arq.

O tratamento dado às superfícies nessa residência assumiu, em obras posteriores um caminho distinto, marcado pela adoção de empenas em concreto aparente que exibiam as fôrmas de sua feitura, como no caso da FAUSP (1961).

Em comentários posteriores sobre a “casa dos triângulos”, Artigas apontou que:

O desenho abstrato que se forma tem a finalidade de romper, de transformar o volume em superfície. É como fazer a casa inteira ser transformada na superfície, rompendo, com esses volumes, usando uma nova linguagem.²

Os desenhos abstratos da Residência Rubens de Mendonça buscavam transformar o volume em superfície, “desmaterializando” o edifício. Artigas considerava essa a “contribuição que pode dar para a história da forma na nossa Arquitetura”³

O Dicionário da Arquitetura Brasileira de Eduardo Corona e Carlos Lemos define o termo superfície como a “parte exterior dos corpos e extensão considerada com as duas dimensões: comprimento e largura”. No verbete forma, o mesmo dicionário define:

A manifestação concreta da forma se faz através das múltiplas combinações obtidas pelas linhas, pelas superfícies e pelos volumes, ocupando determinado espaço arquitetônico, protagonista da arquitetura.⁴

É na tensão entre volume e superfície que parece se inserir as experimentações de Artigas. As empenas e demais superfícies externas ultrapassam a função de simples limites do volume, transformando-se em suportes de uma intenção plástica, seja pelos afrescos da Residência Rubens de Mendonça, seja pela expressividade das fôrmas de concreto em sua produção posterior.

Nas décadas de 1960 e 1970, o predomínio das superfícies em concreto aparente no chamado brutalismo paulista reduziu o espaço para uma prática baseado na inclusão de painéis artísticos nas superfícies. Ruth Verde Zein observa que:

O emprego do concreto armado aparente parece ter caracterizado o brutalismo de tal maneira que é quase seu sinônimo – apesar de outros materiais terem sido empregados em obras ‘brutalistas’, e do termo ‘bruto’ se referir nem tanto aos materiais em si mesmos como ao modo de empregá-los, ou seja, à preferência por deixá-los sem revestimento, potencializando suas texturas de forma a obter certa rugosidade, geralmente por meio de fatura artesanal ou semiartesanal.⁵

A autora destaca que a adesão ao princípio da natureza dos materiais se manifesta

nem tanto nos tratamentos de superfícies e acabamentos, mas de forma concentrada na solução estrutural – já que, a rigor, o emprego extensivo do concreto armado não apenas para as estruturas, mas também para o fechamento e detalhes, não se justifica por sua adequação ao uso, e sim por um desejo soberano de homogeneidade⁶

As superfícies em concreto armado, alvenaria de tijolos ou blocos foram deixadas aparentes para valorizar a textura e a rugosidade resultantes do processo construtivo. Diferentemente da aplicação de painéis artísticos, como na Residência Rubens de Mendonça, o tratamento superficial passou a explorar as marcas deixadas pelo processo de construção.

Uma conciliação possível entre o concreto aparente e painéis artísticos ocorreu no âmbito da arquitetura curitibana. Arquitetos atuantes na cidade desenvolveram experimentações com painéis em alto e baixo-relevo moldados em isopor ou madeira. Esses painéis foram projetados em geral dentro dos próprios escritórios, reforçando o controle do arquiteto não apenas na composição e disposição dos volumes, mas também no desenho das superfícies.

Nesse contexto, foi projetado em 1968 o Edifício Sede da Petrobras (EDISE), obra de maior destaque do chamado "Grupo do Paraná", conjunto de jovens arquitetos vinculados ao curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR⁷, com intensa atuação nas décadas de 1960 e 1970.⁸

2. O EDIFÍCIO SEDE DA PETROBRAS

A história do Edifício Sede da Petrobras, no Rio de Janeiro remonta ao concurso nacional em duas fases lançado em 1966. Na primeira etapa, o edital previa um terreno de três mil metros quadrados na Avenida Presidente Vargas, destinado a cerca de 100 mil metros quadrados de área construída. O concurso contou com 136 equipes inscritas, sendo cinco selecionadas para a segunda fase, entre elas a equipe paranaense composta até então por Roberto Gandolfi, José Sanchotene e Abrão Assad.⁹

Figura 2. Abrão Assad, José Sanchotene e Roberto Gandolfi, Projeto Primeira Fase EDISE, Rio de Janeiro, 1966. © Acervo Paulo Pacheco.

Em 1967, o terreno foi transferido para a Esplanada de Santo Antônio, área resultante do desmonte do morro homônimo. A alteração de local levou ao adiamento do concurso, retomado apenas em 1968. O novo lote, ampliado de 75 mil para 115 mil metros quadrados, motivou a inclusão de três novos integrantes na equipe paranaense: Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi e Vicente de Castro, arquitetos ligados ao Escritório Forte e Gandolfi, de intensa atuação na época.

A proposta vencedora apresentava implantação conformada por um quadrado de 75 metros de lado no centro do lote. A configuração permitia atender ao programa com o menor número de pavimentos de modo a preservar a altura do entorno e reduzir o número de torres de circulação. O edifício possui 26 pavimentos e proporções que conferem à volumetria um aspecto sólido e baixo na paisagem da esplanada. Cada face foi subdividida em módulos de 25 metros, cujas subtrações formam pátios que garantem ventilação e iluminação natural as salas de escritório. O jogo de cheios e vazios resultante dessas assimetrias define o principal motivo do projeto. As subtrações revelam a estrutura de pilares cruciformes em concreto armado dispostos em grelha. O térreo e os vazios receberam paisagismo de Burle Marx.

Figura 3. Abrão Assad, José Sanchotene e Roberto Gandolfi, Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi e Vicente de Castro, EDISE, Rio de Janeiro, 1968, Foto de Abrão Assad © Acervo Abrão Assad

Os 26 pavimentos estão distribuídos em subsolo, embasamento, torre e coroamento. O subsolo possui dois pavimentos com garagem e áreas de apoio. No embasamento localizam-se o saguão de pé-direito duplo, o setor de atendimento e o espaço expositivo-cultural. Conforme o edital, na proposta original de 1968, a torre de escritórios não seria construída integralmente, permitindo futuras ampliações. Durante a execução, no entanto, decidiu-se pela construção completa. O coroamento abriga as salas da diretoria e os setores de engenharia e comunicação. Um núcleo central de circulação vertical reúne 22 elevadores e áreas de serviço.

Figura 4. Abrão Assad, José Sanchotene e Roberto Gandolfi, Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi e Vicente de Castro, EDISE, Rio de Janeiro, 1968, Implantação e planta do térreo. © Acervo Paulo Pacheco

O fechamento do edifício é composto por panos de vidro nas quatro fachadas, três delas protegidas por brises de alumínio dispostos horizontal ou verticalmente conforme a incidência solar. Chapas de INOX revestem os pilares cruciformes expostos nas áreas de subtração. O concreto aparente do embasamento e do coroamento apresentam painéis geométricos que conferem uma textura às superfícies externas. O painel que conta com 4.000 m² foi projetado por Abrão Assad, arquiteto e escultor integrante da equipe desde a primeira etapa do concurso.

A dispersão de painéis artísticos nas fachadas e interiores já havia sido testada por Gandolfi, Assad e Sanchotene na proposta para a Biblioteca Pública de Salvador, projeto elaborado pouco antes da segunda fase do concurso da Petrobras. Assim como no EDISE, o coroamento da biblioteca, que abriga o depósito geral de livros, recebe painéis geometrizados em concreto nas suas quatro faces.¹⁰

Figura 5. Abrão Assad, José Sanchotene e Roberto Gandolfi, Biblioteca de Salvador, Salvador, 1968. © Revista Acrópole

2.1. O autor

O painel foi projetado por Abrão Assad, um dos três integrantes iniciais da equipe paranaense. O arquiteto formou-se na Escola de Belas Artes do Paraná e na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná em 1967. Ainda durante sua formação, participou como escultor do concurso para o Monumento à Fundação de Goiânia (1964), primeiro projeto do Grupo do Paraná a empregar baixo-relevo em concreto. Ao longo de sua carreira, aliou a produção de painéis artísticos com a atuação arquitetônica, projetando o Teatro Paiol (1971), a Rua XV de Novembro (1972) e as Estações-tubo (1989).

Em sua produção artística, Assad demonstrou predileção pelo uso da madeira em superfícies internas e do concreto aparente em fachadas externas, materiais que facilitavam a execução de baixos-relevos.

Seu primeiro painel em concreto efetivamente construído localiza-se no Edifício Sede da Telepar, projetado por Lubomir Ficinski em 1966. Elaborado em 1968, quando o edifício já estava em construção, o painel recobre as duas empenas em concreto aparente da obra e o falso térreo que conforma o pódio da lâmina de escritórios. O painel guarda semelhanças com o projeto da Petrobras, especialmente pela repetição de padrões geometrizados e continuidade dos motivos nas superfícies externas e internas.

Figura 6. Lubomir Ficinski, Palácio das Telecomunicações, Curitiba, 1966, Paineis em concreto na empena lateral do edifício sede da Telepar. © Acervo do autor, Foto Maria Isabel Bastazini, 2025

2.2. O painel

Os baixos-relevos do Edifício Sede da Petrobrás foram executados por meio de um processo de estampagem do concreto fresco, utilizando formas de madeira à medida que os pavimentos foram erguidos. Os motivos geométricos modulares remetem à arte concretista, linguagem também presente nos painéis em madeira do arquiteto. Mais especificamente, os desenhos dos painéis são tributários “das correntes abstracionistas modernas das primeiras décadas do século XX - com raízes em experiências como as da Bauhaus bem como do grupo De Stijl”¹¹, seguindo a almejada síntese das artes.

Figura 7. Abrão Assad, Painel do EDISE, Rio de Janeiro, isométrica de situação, perspectiva do encontro entre painéis D1, elevação e corte. © Desenho do autor com base no projeto executivo de Abrão Assad.

No embasamento do EDISE, quatro volumes de 25 metros de comprimento marcam as entradas do edifício e sustentam os painéis. Nos três pavimentos do coroaamento, que conformam um volume opaco com rasgos para entrada de luz, a rigidez do concreto é atenuada pelo tratamento escultórico.

Figura 8. Abrão Assad, José Sanchotene e Roberto Gandolfi, Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi e Vicente de Castro, EDISE, Rio de Janeiro, 1968, Trato escultórico do volume que marca a entrada do edifício. © Acervo Abrão Assad.

A implantação recuada em relação as vias circundantes permitem apenas uma apreciação a distância dos painéis externos, que, nesse contexto, atuam mais como texturas no volume. A preferência de Assad por esse efeito pode ser vista no seu parecer como jurado no concurso para o mural artístico nas empenas da Prefeitura de Curitiba, em 1969. Ao decidir pela não concessão do primeiro prêmio, o arquiteto afirmou que "o problema

se resumia simplesmente em dar uma solução de textura à superfície das paredes, e que tal textura deveria se integrar ao edifício mantendo a unidade de tratamento”¹², estratégia não alcançada por nenhum dos candidatos na ocasião.

Figura 9. Abrão Assad, José Sanchotene e Roberto Gandolfi, Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi e Vicente de Castro, EDISE, Rio de Janeiro, Elevação e perspectiva do EDISE ocupado parcialmente. © Acervo Paulo Pacheco

As pranchas de detalhamento executivo dos baixos-relevos possuem itens que corroboram com a ideia de homogeneidade do painel nas superfícies. Um item aponta que:

Sempre que as empenas de concreto estiverem em espaço externo, quer voltadas para fora quer para dentro, serão tratadas escultoricamente, sendo sempre um lado igual ao outro – peitoris e vazios¹³

Figura 10. Abrão Assad, Painel EDISE, Rio de Janeiro, Detalhamento do modo de confecção dos painéis em concreto e em Aço INOX. © Acervo Paulo Pacheco

Referente a execução dos painéis em concreto, as fôrmas foram executadas em chapas de compensado à prova de água nas espessuras de 48mm e 24mm. Essas deveriam ter bordas inclinadas e seriam pintadas internamente com isolante para facilitar a retirada pós-concretagem. Após a retirada das fôrmas foi aplicado pluoretano de modo a evitar o desgaste do painel.

O painel em INOX escovado que recobre o núcleo de circulação foi composto por peças estampadas com 2mm de espessura com diferentes alturas, fixadas por perfis de ferro. O painel é formado pela disposição de 15 diferentes peças modulares com motivos geométricos similares aos aplicados no concreto, garantindo certa continuidade ao painel mesmo sendo aplicado em um material distinto.

MÓDULOS

C C T P A B A A T P A B C PS C PS A B A T P A B A T P A B

ELEVÇÃO NORTE TÉRREO

F C S P E B A S P E B A S P E B F PS F PS E A E S P E B A S P E B A S P F D

ELEVÇÃO NORTE TIPO

Figura 11. Abrão Assad, Painel EDISE, Rio de Janeiro, 1968, Elevações da torre de circulação. © Desenho do autor com base no detalhamento original.

Figura 12. Abrão Assad, Painel EDISE, Rio de Janeiro, 1968, Saguão do EDISE. Ao fundo painel original em INOX. © Banco de Imagens Petrobras, 197_.

3. CONCLUSÃO

A aplicação de painéis escultóricos em concreto no contexto curitibano não se limitou apenas ao EDISE ou a produção de Abrão Assad. No mesmo período, o artista Poty Lazarotto recebeu encomendas de uma série de murais figurativos que foram dispostos em obras como Teatro Guaíra (1969) e a Praça 29 de Março (1967). Também outros arquitetos radicados na cidade, como Henrique Panek e o escritório Forte Gandolfi, utilizaram fartamente painéis em seus projetos entre as décadas de 1970 e o início de 1980.

O painel do EDISE se destaca dentre as obras em concreto produzidas no contexto curitibano pela abrangência das superfícies tratadas escultoricamente, além da continuidade que o painel possui mesmo quando perpassa outros materiais, como é o caso do revestimento em INOX do núcleo de circulação. A difusão da obra chega ao ponto de tornar-se difícil encontrar superfícies em concreto que não foram estampadas pelo painel, conferindo um nítido aspecto de textura no volume final.

Assim como os desenhos da “casa dos triângulos” de Artigas e Cascaldi, o edifício da Petrobras aponta para uma tendência de transformação dos limites volumétricos em superfícies tratadas artisticamente. No EDISE essa transformação ocorre sem a adição de elementos fora do âmbito construtivo, sendo os painéis aplicados diretamente no concreto, distanciando-se da lógica de aplicação de revestimentos.

Por fim, o painel do Edifício Sede da Petrobras aponta para uma síntese possível dos aspectos pictóricos enfatizados por Pedrosa como característica importante da arquitetura brasileira com desejo soberano de homogeneidade, simbolizado pelas superfícies do concreto brutalista.

NOTAS

¹ **Pedrosa, Mário.** *Dos muros de Portinari aos espaços de Brasília.* São Paulo: Perspectiva, 1981.P.261

² **Ferraz, Marcelo Carvalho, Álvaro Puntoni, Ciro Pironi, Giancarlo Latorraca, e Rosa Artigas, orgs.** *Vilanova Artigas. Série Arquitetos Brasileiros.* São Paulo: Fundação Vilanova Artigas; Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1997.P.80

³ **Ferraz, Marcelo Carvalho, Álvaro Puntoni, Ciro Pironi, Giancarlo Latorraca, e Rosa Artigas, orgs.** *Vilanova Artigas. Série Arquitetos Brasileiros.* São Paulo: Fundação Vilanova Artigas; Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1997.P.80

⁴ **Corona, Eduardo, e Carlos Lemos.** *Dicionário da arquitetura brasileira.* 2ª ed. São Paulo: Romano Guerra, 2017.

⁵ **Zein, Ruth Verde.** *A arquitetura da escola paulista brutalista: 1953–1973.* Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005.P.93

⁶ **Zein, Ruth Verde.** *A arquitetura da escola paulista brutalista: 1953–1973.* Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005.P.82

⁷ O curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR foi fundado em 1962.

⁸ Para um panorama extenso sobre as origens e desenvolvimento do grupo de arquitetos, ver **Pacheco, Paulo Cesar Braga.** *A arquitetura do grupo do Paraná: 1957–1980.* Tese de Doutorado, Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura (PROPAR), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010.

⁹ **Pacheco, Paulo Cesar Braga.** *A arquitetura do grupo do Paraná: 1957–1980.* Tese de Doutorado, Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura (PROPAR), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010.P.228.

¹⁰ “**Concurso para a Biblioteca de Salvador: Terceiro Prêmio.**” *Revista Acrópole*, no. 354 (setembro de 1968).

¹¹ **Castro, Cleusa de.** “Ornamento sem delito: a plasticidade das superfícies de concreto armado na arquitetura brutalista curitibana.” In X Seminário DOCOMOMO Brasil: Arquitetura Moderna e Internacional — Conexões Brutalistas 1955–75, Curitiba, 15–18 de outubro de 2013. Curitiba: Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), 2013.

¹² **Murá, Aroldo.** “Assad, um projeto para a Bienal.” *Diário do Paraná* (Curitiba), 8 de junho de 1969.

¹³ Informação no projeto executivo cedido por Abrão Assad

REFERÊNCIAS

Acrópole. “Concurso para a Biblioteca de Salvador: Terceiro Prêmio.” *Revista Acrópole*, no. 354 (setembro de 1968).

Castro, Cleusa de. “Ornamento sem delito: a plasticidade das superfícies de concreto armado na arquitetura brutalista curitibana.” In X Seminário DOCOMOMO Brasil, Curitiba, 15–18 de outubro de 2013. Curitiba: PUCPR, 2013.

Corona, Eduardo, e Carlos Lemos. Dicionário da arquitetura brasileira. 2ª ed. São Paulo: Romano Guerra, 2017.

"Edifício Sede da Petrobras." Revista Arquitetura, 3ª ed., 1973.

Ferraz, Marcelo Carvalho, Álvaro Puntoni, Ciro Pirondi, Giancarlo Latorraca, e Rosa Artigas, orgs. Vilanova Artigas. Série Arquitetos Brasileiros. São Paulo: Fundação Vilanova Artigas; Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1997.

Pacheco, Paulo. A arquitetura do grupo do Paraná: 1957–1980. Tese de Doutorado, Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura (PROPAR), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010.

Pedrosa, Mário. Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília. São Paulo: Perspectiva, 1981.

Zein, Ruth Verde. A arquitetura da escola paulista brutalista: 1953–1973. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005.

BIOGRAFIA

Brian Pimentel: Arquiteto e urbanista, bacharel e especialista em Patrimônio Histórico e Restauro pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Mestrando em Teoria e História da Arquitetura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde desenvolve pesquisa sobre os painéis em concreto na arquitetura moderna de Curitiba.